

же о возможных параллелях в полесской стороне Украины, но и о каменных антропоморфных изображениях на территории Латвии (J. Urtāns. Senie elku tēli Latvijā // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1979, Nr.5, 103 -112)

Лаўроўская І. Б. (Берасьце)

БЕРАСЬЦЕ ЛІТОЎСКАЕ: ПРАСТОРАВЫ ЎКЛАД МЕСТА Ў XV–XVI ст.

Пры зьліцы рэк Мухаўца і Буга месціцца дзяцінец старажытнага Берасьця. Зважаючы на тое, што старэйшыя гандлевыя шляхі да яго праходзілі па рэках, а ў перадлакацыйным горадзе мелася царква св. Пятра (1275 г.), тэза Генрыха Мюнха аб тым, што гандлевы пляц зазвычай месціўся паміж гарадзішчам і найстарэйшым храмам, правабярэжную частку перадлакацыйнага гандлевага пляца ў Берасьці можна атасамліваць з “кутом каля касцёла ў фары і царквы сьв. Мікалая”. Забудаваны хаатычна уздоўж падмытых берагоў Мухаўца ды Угрынкі, на захадзе “кут” мяжаваў з традыцыйнай для “магдэбургскага” гораду рэгулярна забудаванай тэрыторыяй.

Лінія падзелу дзвух разнастайных па характару забудовы тэрыгорый праходзіла ўздоўж ўсходняга фасаду парафіяльнага касцёла Узвышэння сьв. Крыжа (1412). Паслугуючыся сітуацыйнымі планамі горада 1657 і 1710 г. і інструментальна накрэсленымі планами Берасьця з 1798–1823 гг., а таксама супастаўляючы крыніцы, аўтарка выявіла заканамернасці фармавання планіровачнай структуры сярэдневечнага Берасьця (горада ў паркане) функцыянуючага на падставе прывелею з 1390 г. ды ягоных пазнейшых удакладненняў.

Старэйшыя гарадзкія дамінанты: царква св. Мікалая (XIV ст.) і касцёл Узвышэння св. Крыжа, а таксама характэрны бег вул. Кавальскай, згаданыя у Рэвізіі 1566 г. і пазначаныя на планах XVII–XVIII ст., дазволілі геаметрычна акрэсліць тэрыторыю “горада ў паркане”. Выявілася, што мела яна кшталт раўналеглай трапецыі, абмежаванай вуліцамі з этнічнымі назвамі: Нямецкай, Рускай і Жыдоўскай, з прастакутным (250 x 500 стоп) рынкам у цэнтры. Апроч пазначаных

на планах горада вуліц Кавальскай, Пясецкай, Падзамкавай, было вызначана месца палажэння вуліц ідучых “да Фары” і “да Рынку” ды вылічана велічыня падставовай меры, застасаванай пры вымярэнні “лакацыйнага горада” (125 стоп). Параўнальны аналіз пісьмовых, картаграфічных і іконаграфічных крыніц дазволіў зрабіць выснову, што вымярэнне тэрыторыі горада Берасця, падпарадкаванай ў 1390 годзе магдэбурскаму праву зроблена паводле мадэлі ўласцівай сярэдневечным гарадам паўночных земляў Кароны Польскай.

Латуха Т. И. (Киев)

ГОРОДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1936–1937 гг. (по архивным материалам)

Одним из ведущих направлений в исторической науке 30-х гг. XX в. было изучение истории общественно-экономических формаций с привлечением новых археологических источников: производственных комплексов, орудий труда. Широко применялись данные смежных наук: геологии, палеозоологии, этнографии, антропологии. В 1932 г. была образована комплексная экспедиция по исследованию истории промышленности Украины на Правобережном Полесье, включая Житомирщину. Среди задач экспедиции было изучение железорудного производства XV, II–XIX вв. В ходе работы экспедиции был получен ценный исторический материал, назрела необходимость организации стационарных полевых исследований.

Продолжением этого направления в работе стала Полесская историко-техническая и археологическая экспедиция 1936 г. (с 17 июня по 2 августа), в ее состав вошли археологи, этнографы, геолог, химик, специалисты по истории техники. Начальником экспедиции был назначен В. П. Теличко, Ф. Н. Мовчановский возглавил группу, основными объектами изучения которой были городища в с. Городок Коростеньского р-на. В полевом дневнике разведки Мовчановский Ф. Н. кратко сообщил об осмотре **городища 1**, о многослойности **городища 2**: среди подъемного материала фрагменты керамики трипольской культуры, скифского, римского времени и периода Ки-

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП “Видавництво “Стародавній Світ”
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

